

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 1 -

Les mesures de compensation des désavantages : qu'en est-il des pratiques enseignantes ?

Résultats d'une enquête

Mireille Rodi, docteure en logopédie, professeure à la Haute Ecole Pédagogique de Fribourg

(Suisse) – UR Didactique des Langues.

La correspondance concernant cet article doit être adressée à Mireille Rodi, UR Didactique
des langues, HEP Fribourg, rue de Morat 36, 1700 Fribourg, Suisse.

E-mail : mireille.rod@edufr.ch

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 2 -

Résumé

Cet article présente une recherche qualitative concernant l'évaluation des besoins des enseignants pour accompagner des enfants à besoins spécifiques (trouble développemental du langage oral et/ou écrit, par exemple), nécessitant un projet de mesures de compensation des désavantages. Nous nous intéressons autant à leurs connaissances et leur compréhension des troubles spécifiques du langage, qu'à la mise en place effective de pratiques d'individualisation de l'enseignement. Nous présenterons ici les premiers résultats issus de l'analyse de données recueillies dans des écoles du canton de Fribourg (Suisse). Ces résultats attestent de l'existence d'une communauté de représentations et de pratiques et soulignent l'importance d'un partenariat réfléchi entre enseignants – parents / enfant – et logopédiste.

Mots clés : troubles développementaux du langage – mesures de compensation des désavantages – pratiques d'enseignement.

Abstract

The aim of this article is to present qualitative research that assesses the needs of teachers to work out plans of compensatory measures for children with specific needs (specific language impairment, written language disorder, for example), the knowledge they possess and how they manage practices of individualized instruction. Here we will present the initial results from the analysis of data gathered from schools in the canton of Fribourg, Switzerland. These results confirm the existence of a community of representations and practices and underline the importance of a thoughtful partnership between teachers - parents / children - and speech therapists.

Key words: developmental language and learning disorders – compensatory measures – teaching practices

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 3 -

Les mesures de compensation des désavantages : qu'en est-il des pratiques enseignantes ?

Résultats d'une enquête

Les mesures de compensation des désavantages sont dépendantes de facteurs interindividuels, en lien avec des paramètres bio-psycho-sociaux¹. En Suisse, l'article 96 du règlement d'exécution de la loi scolaire obligatoire fribourgeoise (RLS, 2015)² précise que les enfants porteurs d'un trouble fonctionnel peuvent bénéficier de mesures de compensation des désavantages en classe et/ou en vue de la passation d'examens. D'un point de vue légal, la compensation des désavantages fait référence, dans la Constitution Fédérale, aux principes d'« égalité des chances » et d'« interdiction de toute discrimination » figurant aux articles 2, al 3, 8 al. 1 et 2³ ainsi qu'à la « Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées⁴.

La compensation des désavantages « *consiste en la neutralisation ou la diminution des limitations occasionnées par un handicap* » (CDIP, 2015) tout en maintenant les exigences et les objectifs des différentes disciplines d'apprentissage et d'études. Dans ce sens, il convient de déterminer un projet approprié à chaque situation (CFSO, 2013⁵, notamment). Le but ultime d'une telle procédure est de permettre à toute personne concernée d'obtenir une certification d'études équivalente aux autres apprenants.

La condition indispensable pour qu'un enfant présentant des troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit bénéficie d'un tel projet est l'expertise d'un professionnel spécialiste de la pathologie du langage (logopédiste, neuropsychologue) attestant un diagnostic reconnu par la Classification Internationale des Maladies (CIM 11 /ICD11, 2018)⁶, à savoir :

¹ CIF (2001). *Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la santé*. Genève : Organisation mondiale de la santé.

² Le règlement d'exécution est entré en vigueur en août 2016

³ Constitution Fédérale de la Confédération suisse (2016). Droits Fondamentaux.

⁴ Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand du 13 décembre 2002 (Etat le 1^{er} juillet 2016).

⁵ CSFO (2013). *Compensation des désavantages pour personnes handicapées dans la formation professionnelle*. CFSO : Bern.

⁶ *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (ICD-11 MMS) 2018 version*. Consulté le 28.08.2018, à l'adresse <https://icd.who.int/browse11/l-m/en>.

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 4 -

- 6A01.2 : Developmental language disorder – Trouble développemental du langage (Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh, 2017) communément appelé dysphasies.
- 6A03.0 : Developmental learning disorder with impairment in reading - Trouble spécifique de l'acquisition de la lecture ou dyslexies.
- 6A03.1 : Developmental learning disorder with impairment in written expression – Troubles spécifiques de l'acquisition de l'orthographe ou dysorthographies.
- 6A03.2 : Developmental learning disorder with impairment in mathematics – Troubles spécifiques de l'acquisition de l'arithmétique ou dyscalculies

De manière générale, les troubles développementaux du langage oral et écrit se manifestent chez des enfants qui possèdent une intelligence préservée, et des compétences sociales fonctionnelles. Aucun trouble sensoriel ou neurologique n'est diagnostiqué. Les difficultés observées sortent des patrons développementaux habituels et l'on relève généralement un retard de plus de 2 ans par rapport à la norme (Gérard, 1993). La gravité des symptômes cliniques interfère avec les activités quotidiennes et, notamment, scolaires (Leclercq & Maillart, 2014). Ces troubles sont durables en dépit des interventions logopédiques (ibid.). Les symptômes, les aires cérébrales impliquées, et les interventions (logopédiques, neuropsychologiques, psychologiques, enseignement spécialisé, notamment) se distinguent selon les troubles. L'association de plusieurs de ces troubles (deux ou plus) est récurrente, ce qui sous-entendrait l'existence d'un mécanisme commun à l'origine de ces dysfonctionnements (Reid & Fawcett, 2008). Sur le plan épidémiologique, la prévalence de chaque trouble est généralement estimée à 5%, avec des valeurs variant entre 3 et 10% (Institut national de la santé et de la recherche médicale, 2007).

Succinctement, il est possible de ressortir cinq critères pour définir ces troubles :

- Critère de *spécificité* : dysfonctionnements sortant des patterns développementaux habituels, comprenant des symptômes caractéristiques, en l'absence d'autres troubles.
- Critère de *décalage développemental* : retard de plus de deux ans par rapport au développement dit « normal ».
- Critère de *durabilité* : trouble persistant dans le temps.

- Critère de *gravité* : interférences avec les activités quotidiennes et scolaires.

Étant donnée la nature de cette définition, pour qu'un projet de mesures compensatoires dans le contexte scolaire soit efficace, il est fondamental de considérer les besoins spécifiques de chaque enfant en particulier. En effet, les compétences et difficultés différents paramètres avec l'ensemble des intervenants responsables de l'enfant : parents, enseignants, logopédiste, enseignant d'appui ou MCDI⁷, notamment, et l'enfant lui-même. Chacun, avec un regard de spécialiste propre à son rôle et à sa fonction, contribue en effet à l'élaboration d'une représentation commune, et plus objective, des besoins de l'enfant dans le domaine des apprentissages scolaires. Les élèves présentant un trouble spécifique du langage oral / écrit, intégrés dans le système de l'école régulière, requièrent en conséquence une collaboration soutenue entre les différents intervenants des services scolaires. Ces collaborations, liées par ailleurs aux connaissances actuelles de ces pathologies, ont ouvert un champ de pratiques centrées sur une analyse des compétences et difficultés de l'enfant, et la mise en place d'un enseignement adapté (Paré, 2011).

Qu'en est-il manifestement dans la réalité du terrain enseignant ?

La présente recherche vise à évaluer les besoins actuels des enseignants, autant sur le plan de la compréhension et des connaissances liées aux pathologies du langage concernées, qu'au niveau de la mise en place effective de pratiques visant l'individualisation de l'enseignement. Nous présenterons ici les premiers résultats issus de l'analyse de données recueillies dans des écoles du canton de Fribourg (Suisse).

Les pratiques d'individualisation de l'enseignement

L'objectif principal des pratiques d'individualisation de l'enseignement vise la construction de démarches didactiques opérantes de manière à répondre de manière optimale et diversifiée aux besoins des élèves, et, par conséquent favoriser les processus d'apprentissages (Vienneau, 2006). Ces pratiques reposent sur une collaboration étroite

⁷ Les MCDI sont des Maîtres de Classe de Développement Itinérants. Ils interviennent auprès d'élèves pour lesquels un enseignement et un programme individualisés sont nécessaires, et pour lesquels des mesures d'encadrement plus spécifiques de type enseignement spécialisé ne sont pas requises.

entre les différents partenaires proches de l'enfant scolarisé : parents, enseignants et intervenants spécialisés. Trois ensembles de pratiques, situées sur un continuum du collectif à l'individualisation spécifique, peuvent être répertoriés (Leroux & Paré, 2016) :

Figure 1: Continuum des pratiques d'individualisation de l'enseignement. D'après Leroux & Paré, 2016.

1. La différenciation

Un projet pédagogique centré sur la différenciation implique une observation détaillée, systématique et constante des compétences et difficultés de l'apprenant, des processus d'apprentissage qu'il active, de manière à ajuster les pratiques d'enseignement. Il s'agit de parvenir à délimiter la zone proximale de développement⁸ (Vygotski, 1997) de ce dernier, de manière à optimiser les situations et les moyens pédagogiques proposés, tout en maintenant le profit des interactions entre apprenants. Cette approche est donc à distinguer d'un enseignement de type individualisé (Leroux & Paré, 2016), l'idée étant de respecter le rythme d'apprentissage des élèves en maintenant la progression et les objectifs d'apprentissages, et par conséquent des exigences de qualification équivalentes. Des recherches actuelles démontrent l'efficacité d'une pédagogie de différenciation pour l'ensemble des élèves d'une même classe⁹.

⁸ La zone proximale de développement (ZPD) désigne la différence entre ce qu'un enfant peut réaliser de manière autonome (son niveau actuel de développement) et ce qu'il peut réaliser avec l'aide d'une personne plus expérimentée (son niveau potentiel de développement).

⁹ Pour plus de détails, voir notamment Leroux, Fontaine & Sinclair, 2015 ; Vienneau, 2015).

2. L'adaptation

Lorsque les difficultés pour apprendre et communiquer des connaissances sont persistantes et que les mesures de différenciation ne sont pas efficaces pour étayer un enfant efficacement dans la progression de ses apprentissages, il est parfois nécessaire d'engager des démarches plus spécifiques. Ces situations concernent notamment les enfants souffrant de troubles développementaux du langage oral et/ou écrit tels que décrits plus haut. Compte tenu du dysfonctionnement, l'enfant qui doit effectuer une tâche impliquant l'actualisation de compétences langagières, fournit un effort considérable, parfois démesuré, pour atteindre les objectifs exigés. Ainsi les compétences sollicitées se situent en dehors de leur zone proximale de développement (Vygotsky, 1980), en raison, principalement, d'une surcharge cognitive (Sweller, 1988 ; Plass et al., 2010) induite par le trouble. Le(s) dysfonctionnement(s) engendrent une lenteur d'exécution, un accroissement du nombre d'erreurs, une fatigabilité importante, intensifiée par un contexte de stress et/ou de contrainte temporelle. Les questions pédagogiques pourraient alors se décliner en ces termes : comment inverser l'équation « plus l'enfant fait d'efforts moins satisfaisants sont ses résultats » ? Comment diminuer les effets de l'écran posé devant les compétences de l'enfant ? Comment permettre à l'enfant de poursuivre ses apprentissages avec moins de souffrance ? Les réponses sont à trouver dans l'adaptation, à savoir les aménagements du contexte d'apprentissage pour permettre une activation optimale des processus d'acquisition. De manière générale, le projet pédagogique dépend d'une analyse minutieuse des compétences et des difficultés de l'enfant, en tenant compte de quatre niveaux (Rodi, 2016) :

Axe temporel

Dans les cas de troubles développementaux du langage oral et/ou écrit, le traitement des activités langagières sollicite d'importantes opérations de contrôle, un phénomène notable de fatigabilité est alors engendré. Une adaptation temporelle sous forme d'octroi de temps supplémentaire, de segmentation de la tâche, de diminution de la quantité d'items à traiter au profit de la qualité de l'apprentissage, permet à l'enfant d'actualiser de meilleures performances et, dans la plupart des cas, d'atteindre les objectifs attendus.

Axe de l'autonomie

Pour permettre à l'enfant d'être plus autonome dans les tâches quotidiennes et scolaires impliquant l'actualisation de capacités langagières, une adaptation formelle est nécessaire. Ces adaptations peuvent concerner directement le texte écrit (par exemple : agrandissement de la police de caractère ou de l'interligne, organisation aérée des informations dans le texte, usage de feuilles de couleur pour diminuer l'effet de déplacement ou effacement de lettres présent dans certaines dyslexies lexicales, le contraste noir-blanc des feuilles traditionnelles augmentant cet effet, etc.), elles peuvent impliquer l'usage de moyens auxiliaires (outils spécifiques à disposition sous forme de guides, répertoire, dictionnaire spécialisé¹⁰, moyens informatiques, aides technologiques par exemple).

Axe de la compréhension

Les difficultés occasionnées par les troubles fonctionnels impliquent une lenteur des processus et un coût cognitif accru pouvant affecter le niveau de compréhension (d'un texte, d'une consigne orale vs écrite, etc.). Ainsi la reformulation orale, l'utilisation de supports visuels, de pictogrammes, de supports verbaux (lecture du texte ou d'une portion de texte par un tiers, enregistrements, etc.) peut sensiblement améliorer l'accès au sens et accroître l'autonomie de l'enfant.

Axe fonctionnel

La communication orale et/ou écrite des connaissances, notamment dans un contexte d'évaluation, est systématiquement affectée chez les enfants présentant des troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit. Cette situation, exacerbée par un phénomène de stress, suppose un effet de fatigabilité plus intense. Ainsi, la forme de l'évaluation peut être adaptée (par exemple un QCM, une dictée à trous, une évaluation orale plutôt qu'écrite, diminution de la quantité d'items à traiter, etc.) sans en modifier les objectifs d'apprentissage, pour permettre, d'une part, à l'enfant de communiquer effectivement ses connaissances, d'autre part à l'enseignant d'évaluer ses compétences réelles et non voilées

¹⁰ Par exemple un dictionnaire à entrée phonologique (Demeyre. J., 2016. Eureka ! Mon dictionnaire orthographique pour écrire tout seul. Bruxelles : de Boeck).

par le dysfonctionnement. En aucun cas, les adaptations ne concèdent des privilèges (Leroux & Paré, 2016), il s'agit prioritairement de répondre aux besoins spécifiques de l'enfant, sans modifier le programme d'enseignement ni les exigences d'apprentissages. Une collaboration étroite entre les différents partenaires agissant avec l'enfant, associée à une réflexion spécifique sur ces 4 axes d'adaptation, peut constituer une base solide pour la construction d'un projet de mesures de compensation ajusté aux compétences et difficultés de l'enfant.

3. La modification

Les pratiques d'individualisation de type modification concernent prioritairement les élèves présentant des déficits acquisitionnels majeurs qui ne parviennent pas à atteindre les objectifs d'apprentissage minimaux. Les mesures de compensation de type différenciation ou adaptation ne sont alors pas suffisantes pour remédier aux décalages. Cela peut concerner des enfants souffrant de déficiences sévères. Parmi ces élèves, certains ont parfois bénéficié préalablement d'un enseignement spécialisé puis ont intégrés, dans un second temps, le circuit scolaire régulier. La gravité des limitations entrave l'acquisition de certaines connaissances en lien avec des objectifs d'apprentissages, dans ce sens, certaines exigences scolaires sont revues à la baisse, cette démarche étant validée par l'autorité scolaire compétente. Un choix d'objectifs et de contenus d'apprentissage doit être effectué, par l'ensemble du réseau responsable de l'enfant, en fonction de ses compétences et de ses besoins. On vise ici une évolution graduelle des processus d'apprentissage permettant une progression scolaire respectant le rythme de l'élève.

Ces différentes pratiques d'individualisation de l'enseignement contribuent à construire un contexte pédagogique offrant à chaque enfant des perspectives d'apprentissages scolaires. Les dispositifs mis en place sont modulables en fonction des besoins de l'élève, excluant, autant que faire se peut, certaines formes de discrimination et contribuant à lutter contre l'échec scolaire.

Cadre méthodologique

L'objectif de ce projet de recherche de type qualitatif est de saisir la réalité du terrain, à savoir : comment les enseignants expérimentent l'aménagement des pratiques d'individualisation de l'enseignement pour les enfants présentant des troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit et quelles incidences ont ces démarches sur le quotidien de la classe ?

1. Hypothèses

Pour comprendre comment les enseignants gèrent la mise en place d'un projet de mesures compensatoires et évaluent leurs effets, il nous a paru nécessaire d'approcher leurs représentations liées aux troubles spécifiques du langage et les ressources dont ils disposent pour construire leurs savoirs et savoir-faire. Conséquemment, nos hypothèses concernent trois domaines de représentations :

1.1. Les définitions des troubles spécifiques du langage

Concernant les représentations des troubles spécifiques du langage, nous supposons que les définitions dépendront d'une part de la qualité de la formation dans ce domaine, d'autre part de l'expérience personnelle et professionnelle des enseignants (vécu, échanges avec des collègues et autres professionnels, par exemple). Dans ce sens, nous pouvons nous attendre à des représentations partielles des définitions des troubles, c'est-à-dire à une évocation incomplète des quatre critères qui permettent de décrire généralement les troubles spécifiques du langage¹¹.

1.2. Les formes de mesures de compensation appliquées

Étant donné la nature des troubles, et le cadre établi pour les mesures de compensations (RLS, 2015), nous supposons que ce sont avant tout des pratiques de type différenciation et adaptation (Leroux & Paré, 2016) qui seront sollicitées, en vue de garantir les exigences du programme scolaire.

1.3. Les incidences des mesures de compensation

¹¹ c.f. Gérard, 1993, Leclercq & Maillart, 2014; Institut national de la santé et de la recherche médicale, 2007.

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 11 -

Les incidences de ces pratiques d'aménagements du contexte pédagogique devraient concerner d'une part l'élève présentant des troubles développementaux du langage, d'autre part les autres élèves de la classe et la collaboration interdisciplinaire (partenariat).

2. Population et recueil des données

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de 10 enseignants fribourgeois, sélectionnés au hasard, responsables d'élèves de la 3^e à la 8^e Harmos¹² (âgé de 6 à 12 ans). Ces 10 sujets sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Enseignants	Degrés	Années de pratique
Ens1	3-4H	24 ans
Ens2	3-4H	24 ans
Ens3	3-4H	12 ans
Ens4	7-8H	4 mois
Ens5	5-6H	24 ans
Ens6	3-4H	23 ans
Ens7	7H	7 ans
Ens8	8H	44 ans
Ens9	7-8H	4 ans

Tableau 1: Degré d'enseignement et nombre d'années de pratique de chaque enseignant

Les entretiens ont été conduits par quatre étudiants de la HEP de Fribourg (Henchoz & Terreux, 2017 ; Marro & Corpataux, 2017) à partir d'un guide élaboré en fonction de trois thématiques :

- 1) Comment les enseignants se représentent-ils les troubles spécifiques du langage chez l'enfant ? Comment repèrent-ils ces troubles ?
- 2) Quelles mesures compensatoires mettent-ils en place pour les élèves présentant de tels troubles ?
- 3) Quels effets observent-ils dans le quotidien scolaire ?

¹² Harmonisation de la scolarité obligatoire en Suisse (pour plus de détails, c.f. au concordat HARMOS, (CDIP, 2007), correspond en France aux degrés CP à 6^{ème}.

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 12 -

Chaque entretien a été transcrit intégralement et analysé au moyen du logiciel HyperResearch¹³ qui permet de réunir des données (textes, images, documents audio ou vidéo) correspondant à certaines catégories selon un codage précis. Les grilles de codage ainsi constituées réunissent les 3 thèmes de questionnement ci-dessus sous forme de catégories détaillées :

Représentations des troubles	Mesures compensatoires	Incidences des mesures
Définitions	Différenciation	Élève
Décalage développemental	Adaptation	Enseignant
Dysfonctionnements spécifiques	Axe temporel	
Durabilité	Axe de l'autonomie	
Gravité	Axe de la compréhension	
	Axe fonctionnel	
	Modifications	Partenariat
		Logopédiste
		Parents
		Enseignant spécialisé

Tableau 2: Catégories d'analyse

Les propos des enseignants ont été dès lors répertoriés et analysés en fonction de ces catégories de manière à dégager des tendances générales de fonctionnement.

Résultats

Les résultats ont été organisés en tableaux. Chaque tableau répertorie les propos d'un enseignant en fonction des catégories de codage, de manière à pouvoir mettre en évidence les représentations de chacun :

¹³ HyperResearch 3.7.4.©, 1988-2015 by ResearchWare, Inc.

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 13 -

Enseignant X

<i>Représentations</i>	<i>Définition</i>		
<i>des troubles</i>	Propos de l'enseignant X		
<i>Mesures</i>	<i>Différenciation</i>	<i>Adaptation</i>	<i>Modification</i>
<i>compensatoires</i>	Propos de l'enseignant X	Propos de l'enseignant X	Propos de l'enseignant X
<i>Incidences des</i>	<i>Élève</i>	<i>Classe</i>	<i>Partenariat</i>
<i>mesures</i>	Propos de l'enseignant X	Propos de l'enseignant X	Propos de l'enseignant X

Tableau 3: exemple de tableau d'analyse

Dans un premier temps, les résultats seront présentés et discutés par catégorie : les représentations des troubles, les mesures compensatoires et finalement leurs incidences. Pour chaque catégorie, nous avons sélectionné entre deux et trois exemples caractéristiques pour illustrer nos propos (voir tableaux 4, 5, 6 en annexes) .

1. Représentations des troubles

Les représentations ayant trait aux troubles développementaux du langage ont été catégorisées en fonction de quatre critères¹⁴ (voir tableau 4). Ces 4 critères ne sont mentionnés concomitamment par aucun enseignant. Les représentations des troubles peuvent en conséquence être considérées comme partielles, ou relatives, par rapport à une définition appropriée et générique des troubles spécifiques diagnostiqués chez les élèves. Néanmoins, il est possible de repérer tous les critères dans les propos de l'ensemble des enseignants, comme le montrent quelques exemples caractéristiques réunis dans le tableau 4 en annexe.

Comme nous le constatons dans les exemples du tableau 4 (en annexe), les troubles développementaux du langage les plus décrits sont les troubles spécifiques de l'acquisition de la lecture (ou dyslexies). Cela semble être le trouble sur lequel les enseignants ont le plus de représentations et de connaissances. Les autres troubles sont parfois juste évoqués (troubles spécifiques de l'acquisition de l'orthographe et de l'arithmétique), rarement

¹⁴ c.f. Gérard, 1993; Leclercq & Maillart, 2014; Institut national de la santé et de la recherche médicale, 2007.

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 14 -

explicités. Certains dysfonctionnements liés au trouble spécifique de la lecture, comme les confusions de phonèmes et/ou de graphèmes sont évoqués chez tous les sujets. Exception faite de l'Ens5 qui désigne des difficultés de compréhension du langage écrit, les autres enseignants décrivent les difficultés comme affectant principalement le décodage.

Les enseignants différencient les troubles développementaux des difficultés habituelles ou des retards liés communément à l'acquisition du langage écrit, principalement par la mise en évidence de certains marqueurs de déviance (Gérard, 1993), tels que la durabilité ou le décalage temporel de plus de 2 ans sur l'acquisition normale, ou encore certains dysfonctionnements typiques tels que :

- les confusions phonologiques, principalement les confusions entre consonnes sourdes et sonores ;
- les inversions de graphèmes ;
- les dysfonctionnements de la stratégie alphabétique¹⁵, apparente dans les difficultés de conversions grapho-phonémiques ou phono-graphémiques ;
- la lenteur des processus de décodage, observable lors d'un dysfonctionnement de l'accès au lexique orthographique¹⁶ ;
- les difficultés de compréhension inhérentes au coût cognitif dû aux dysfonctionnements des processus d'identification de mots.

Nous pouvons en conclure que tous les enseignants interrogés sont sensibles à la dimension développementale et à la spécificité des troubles du langage. La majorité de leurs connaissances de ce domaine semblent provenir de leurs propres recherches et des échanges qu'ils peuvent avoir avec d'autres professionnels : « *Chaque fois que je peux avoir encore un tout petit peu, un complément d'informations, moi c'est... aller à un réseau comme ça c'est de la formation continue* » (Ens7). Cet investissement personnel atteste, semble-t-il, de la typicité des difficultés impliquant la nécessité de construire des connaissances précises de ce domaine et de l'importance accordée à la mise en place de mesures de compensation. Par ailleurs, plusieurs d'entre eux soulignent un manque de formation spécifique dans ce domaine :

« *On est pas assez formé (...). On a un manque d'informations total je trouve* » (Ens7).

¹⁵ Pour plus de détails c.f. (Mazeau & Pouhet, 2014).

¹⁶ Pour plus de détails c.f. (Mazeau & Pouhet, 2014).

« Si on avait suivi peut-être des formations plus spécifiques sur tel ou tel trouble, on serait plus armé et peut-être qu'on tâtonnerait moins et que ça serait plus profitable pour l'élève. Mais après on peut pas suivre trois ans de formation sur les troubles dys, trois ans de formation sur les troubles autistiques. [...] J'ai pas fait tout juste et que j'aurais peut-être pu être plus efficace si j'avais eu plus de connaissances de ce trouble » (Ens10).

2. Mesures de compensation des désavantages

Les mesures de compensation des désavantages évoquées par les enseignants ont été répertoriées selon trois ensembles de pratiques (Leroux & Paré, 2016) : les pratiques de type différenciation, adaptation et modification, tels que présentées dans les exemples du tableau 5 en annexe.

Premier phénomène pris en considération, tous les participants pratiquent des formes d'individualisation de l'enseignement (Leroux & Paré, 2016) et envisagent ces démarches comme nécessaires. Ils adaptent les méthodes, les activités aux compétences des élèves, dans chaque domaine pédagogique. Cela concerne principalement les enfants des extrêmes d'un continuum allant de difficultés sévères à de grandes facilités dans les apprentissages scolaires. Autre aspect pris en compte, il est intéressant de constater que le type de pratiques d'individualisation varie en fonction de la spécificité des troubles.

Les dispositifs de type différenciation ne sont pas spécifiquement appliqués pour les élèves présentant un trouble développemental du langage. Les enseignants interrogés tiennent compte des différences individuelles des apprenants de leur classe et adaptent leurs méthodes d'enseignement (Ens2 ; Ens3 ; Ens8 par exemple). Ce sont des pratiques qui semblent usuelles et courantes dans le quotidien de la classe. Elles sont appliquées exclusivement dans le contexte des tâches scolaires, mais pas dans le cadre des évaluations. Les démarches de type adaptation semblent systématiquement appliquées aux enfants présentant des troubles spécifiques du langage. La différence entre les pratiques de différenciation et celles de type adaptation résiderait dans le fait que ces dernières peuvent parallèlement être appliquées lors des évaluations. Les conduites proposées aux élèves visent une optimisation de leur autonomie lors de l'actualisation de processus de

traitement déficitaires. Les sujets rendent possible la manipulation d'outils spécifiques (dictionnaire phonétique, gestes Borel-Maissonny, moyens informatiques, fiches spécialement conçues pour l'enfant, etc.) (Ens2 ; Ens9, par exemple), adaptent formellement les documents (au niveau de l'organisation du texte, de la Police de caractère, par exemple) (Ens4), octroient du temps supplémentaire afin que l'élève puisse terminer sa tâche avec le moins de pression possible (Ens2 ; Ens3 ; Ens8, par exemple), diminuent la quantité des activités proposées dans le domaine déficitaire dans le but de favoriser la qualité des apprentissages ou l'actualisation des compétences lors des évaluations, ceci étant également appliqué aux devoirs (Ens5). Certains participants évoquent parallèlement leur préoccupation à privilégier une compréhension optimale (des textes en général, des consignes, par exemple) (Ens7) en offrant un étayage direct sous forme de lecture oralisée par un tiers (l'enseignant ou un autre élève, dans le cadre de la mise en place d'un coaching par un pair).

En fin de compte, en répertoriant ces moyens d'adaptation, il nous semble possible d'établir des corrélations entre la modalité de l'adaptation et les connaissances que les enseignants ont des types de troubles. Ainsi, le fait de saisir que, pour un enfant présentant un trouble spécifique du langage écrit, l'acte de lire/écrire exige un contrôle marqué sur le plan de l'activation des stratégies de décodage, donc un coût cognitif supérieur à la moyenne, implique l'octroi d'un temps additionnel et l'adaptation de la quantité des activités proposées. La connaissance du type de trouble (par exemple le type de dyslexie, phonologique ou lexicale¹⁷) suppose la mise à disposition de moyens pédagogiques caractéristiques (dictionnaire phonétique, fiches pour vérifier les confusions phonologiques, lecteur informatique de textes, etc.) et permet aux enseignants de s'adapter plus spécifiquement aux besoins de l'élève.

3. Incidences des mesures de compensation des désavantages

Nous avons considéré que la conduite d'un projet de mesures compensatoires supposerait des implications pour l'élève concerné, pour la classe et pour l'enseignant, particulièrement sur le plan des collaborations extérieures et du partenariat avec les parents. Les exemples

¹⁷ Pour plus de détails, c.f. Valdois 2005, Mazeau et Pouhet, 2014.

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 17 -

caractéristiques du tableau 6 en annexe soulignent les représentations des enseignants liées aux effets supposés de ces mesures dans les trois contextes évoqués.

Selon les propos des enseignants, les pratiques d'adaptation semblent avoir un effet pour l'enfant aux niveaux psycho-affectifs et de ses compétences d'apprentissage.

- 1) Dans sa relation à ses propres difficultés : soulagement de sa souffrance, reprise de confiance, amélioration de l'estime de soi, diminution des pressions scolaires avec une influence probable sur la progression de ses apprentissages, voire de ses résultats scolaires (Ens7, Ens8, Ens10 par exemple) ;
- 2) Dans sa relation à l'enseignant : établissement d'un lien de confiance, sentiment de compréhension qui peut favoriser l'expression de ses besoins et permettre d'ajuster les moyens d'aide (Ens7, Ens8, par exemple);
- 3) Dans sa relation aux autres élèves : soit un accroissement du sentiment néfaste d'être différent, une impression d'injustice créée par les outils dont il peut bénéficier (moyens informatiques par exemple), la crainte d'une perte de « loyauté » vis-à-vis des autres élèves, ou encore la perception d'une forme de stigmatisation(Ens4 ; Ens9). Soit, à contrario, le sentiment d'une meilleure compréhension de leurs difficultés permettant, notamment, d'envisager la notion de différence comme un phénomène courant. Il semblerait que cet effet soit en lien avec un travail d'explicitation de la notion de différence et des informations fournies par l'enseignant sur le trouble dont souffre l'enfant (Ens10). Par ailleurs, certains enseignants tentent de diminuer l'effet de stigmatisation en appliquant certaines mesures à l'ensemble de la classe, estimant qu'elles sont profitables pour tous (lecture des consignes à haute voix, Ens 9, par exemple).

La gestion d'un projet de mesures compensatoires implique clairement la constitution d'un réseau, d'une collaboration entre enseignant, logopédiste, parents et enseignant spécialisé, si cette mesure est indiquée pour l'enfant. Cette collaboration constitue donc une autre implication engendrée par la construction, ou co-construction devrait-on dire, d'un projet de mesures de compensation. Tous les sujets interrogés précisent le rôle déterminant d'un partenariat structuré avec les intervenants responsables de l'élève présentant un trouble spécifique du langage.

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 18 -

Les logopédistes sont des professionnel·le·s reconnu·e·s comme des spécialistes du langage. Les attentes liées aux logopédistes semblent concerner un besoin d'informations détaillées sur le trouble (Ens2, Ens3, Ens8, par exemple), afin de mieux l'appréhender et parvenir à sélectionner des outils pédagogiques adéquats, d'une part pour faciliter l'autonomie et d'autre part en vue d'améliorer l'actualisation des compétences de l'élève (une forme de « coaching », comme l'évoque Ens3). Par ailleurs, les enseignants souhaitent accéder à des projets d'aménagement ciblés afin que l'élève puisse poursuivre ses apprentissages, montrer ses compétences, malgré les difficultés induites par le trouble spécifique du langage (Ens3 ; Ens5). Les logopédistes n'interviennent pas directement dans la classe, n'ont pas d'action pédagogique centrée sur les apprentissages scolaires et poursuivent l'objectif à long terme d'améliorer les compétences de communication, orales et/ou écrites, et de prévenir ou d'atténuer les conséquences handicapantes des troubles sur les plans personnel, social, scolaire et professionnel. La disponibilité, l'écoute, la qualité des échanges et des propositions constitueraient donc des éléments fondamentaux de cette collaboration.

Lorsque cette mesure fait partie des interventions extérieures proposées, les MCDI sont des professionnels qui vont agir directement sur le plan pédagogique. Ils ont des contacts plus fréquents et immédiats avec les enseignants, puisqu'ils interviennent dans le contexte de la classe. Dans ce sens, les enseignants doivent pouvoir compter sur une forme de collaboration concrète au quotidien. Les attentes vis à vis des MCDI concernent une aide centrée sur les symptômes : des conseils pédagogiques, un étayage direct au cours des tâches scolaires, des adaptations de ces dernières, tout en maintenant des objectifs pédagogiques équivalents, lors des évaluations (Ens8), par exemple.

Finalement, tous les enseignants relèvent l'importance d'un partenariat harmonieux avec les parents de l'élève concerné. Ce partenariat semble fondamental afin que chacun puisse comprendre la situation de l'enfant/élève dans sa globalité, ses compétences et ses difficultés. Les parents peuvent étayer leur enfant avec davantage d'efficacité et légitiment les adaptations qu'ils doivent parfois opérer (adaptation de la quantité, limitation de la durée principalement lors des devoirs à domicile, Ens9, par exemple). Les attentes liées à ce partenariat relèvent d'une communication transparente et efficace. L'effet d'un

partenariat efficace pourrait d'une part engendrer un effet d'émulation « *ça motive toute cette équipe qui travaille autour* », avec des effets probables sur l'évolution de l'enfant, et d'autre part éviter un potentiel effet de stigmatisation : « *les parents ont peur de l'étiquette* » (Ens5). En effet, certains enseignants relèvent des difficultés liées à ce sentiment de stigmatisation que pourraient ressentir les parents par rapport aux différentes prises en charge et aux adaptations scolaires (Ens5).

La constitution d'une collaboration interdisciplinaire, d'un réseau, avec l'ensemble des intervenants nous semble essentielle. Chacun, avec sa propre spécificité, pédagogique, éducative, logopédique, livre une perspective différente et complémentaire qui permet de comprendre les compétences et difficultés de l'enfant avec davantage d'objectivité. Le partage de ces représentations peut avoir des incidences directes sur l'évolution des compétences de l'enfant.

Conclusions

L'étroitesse du champ de notre recherche ne permet guère de généraliser les résultats obtenus et les interprétations que nous pouvons en faire. Néanmoins nous relevons quelques tendances dans les représentations des enseignants. Elles mettent en exergue une forme de communauté de pratiques et une manière similaire d'envisager les troubles développementaux du langage, particulièrement les dyslexies, affections les plus évoquées, et sur lesquelles les enseignants semblent disposer le plus de connaissances¹⁸ malgré une prévalence similaire des quatre troubles développementaux du langage (Institut national de la santé et de la recherche médicale, 2007). Deux hypothèses pourraient expliciter ce phénomène. D'une part, il nous semble percevoir dans les résultats une tendance à établir des corrélations non justifiées entre troubles du langage oral et petite enfance (entre 3 et 6 ans), ce qui impliquerait que ces troubles soient résorbés dès le début de la 3H (dès 6 – 7 ans). Dans ce sens, ils ne seraient plus évoqués dès le moment où l'enfant entre dans le langage écrit, malgré la potentialité d'une co-occurrence de ces affections (Reid & Fawcett, 2008), point de vue non relevé dans l'ensemble des propos des sujets. D'autre part, nous

¹⁸ Tous les enseignants évoquent les troubles spécifiques de la lecture. Seuls les enseignants Ens8 et Ens9 décrivent les symptômes observés lors de troubles spécifiques de l'acquisition de l'arithmétique.

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 20 -

supposons un effet lié à l'information, et la médiatisation inégale de ces troubles. Parmi les troubles fonctionnels, ce sont les troubles développementaux liés à l'acquisition du langage écrit – ou dyslexies et dysorthographies – qui sont apparemment les plus médiatisés. Il suffit pour cela d'entrer les mots-clés « troubles dys_ » pour accéder à divers sites, émissions, vidéos, blogs etc. concernant spécifiquement les dyslexies. Le terme même est souvent familier des enseignants, voire de la population courante (même s'il n'est pas forcément compris), alors que le vocable « dysphasie » ou l'expression « trouble développemental du langage oral », par exemple, ne sont pas à la portée de tous. C'est un constat que corrobore par ailleurs notre expérience professionnelle en tant que logopédiste et professeure active dans la formation des futurs enseignants.

Concernant les définitions des troubles, les expressions des enseignants, et les mesures entreprises pour étayer les élèves présentant des troubles développementaux du langage soulignent une forme de communauté de représentations et de pratiques. Malgré une formation probablement limitée dans ce domaine, les sujets de cette enquête optent pour des gestes pédagogiques similaires, largement inspirés d'une pédagogie différenciée, dont ils parviennent à décrire les retombées sur la régulation des apprentissages des élèves concernés. Le besoin de formation est cependant clairement manifesté. Une meilleure connaissance du domaine des troubles du langage permettrait en effet de mieux les repérer, comme nous l'évoquons ci-dessus, de cibler les pratiques d'adaptations (Leroux & Paré, 2016) et construire un projet de mesures compensatoires plus harmonieux et ajusté aux besoins spécifiques de l'élève, dans les quatre dimensions décrites : axe temporel, axes de l'autonomie et de la compréhension et axe fonctionnel. En effet, si l'axe de l'autonomie est souvent privilégié, particulièrement par la mise à disposition de certains outils, l'axe de la compréhension est plus rarement évoqué. Cet axe implique sans doute davantage de conceptualisations linguistiques des troubles, de manière, par exemple, à pouvoir adapter le lexique, la complexité des structures syntaxiques, l'utilisation ou non d'inférences, tant bien dans les consignes que dans les textes supports.

Par conséquent nous semble-t-il indispensable d'améliorer les dispositifs de formation, autant initiale, intégrée au cursus d'études des enseignants, que continue. Les étudiants, futurs enseignants, devraient être au bénéfice d'informations détaillées sur les types de

troubles affectant les apprentissages scolaires, afin d'acquérir des moyens et des compétences d'analyse des capacités et difficultés des élèves concernés. Les lignes directrices d'un projet de mesures compensatoires pourraient être mis à disposition des futurs enseignants pour faciliter leurs observations et réflexions. Cela dit, il nous semble tout aussi déterminant d'offrir l'opportunité de poursuivre cette réflexion par une formation continue, en vue d'une actualisation des connaissances, compte tenu d'un champ de recherche en progression constante. Les sujets de cette étude soulignent l'importance de consultations brèves avec d'autres professionnels (logopédiste, MCDI) pour répondre à des besoins ponctuels : échanger sur une situation difficile, rechercher de nouvelles stratégies d'intervention, mieux comprendre un comportement (Kampwirth & Powers, 2015). Les enseignants devraient ainsi bénéficier d'un espace reconnu leur permettant d'effectuer des liens entre théorie et pratique, d'échanger avec leur pairs (Gaudreau & Frenette, 2014), de répondre aux questions et besoins liés à leur quotidien professionnel, de manière à soutenir la mobilisation de ressources personnelles sur le terrain. L'efficacité d'une formation réside en effet sur une démarche itérative, un processus systémique et systématique, d'une durée suffisante pour favoriser un transfert dans sa propre pratique (Richard, Carignan, Gauthier, & Bissonnette, 2017). Des études ont par ailleurs démontré que des effets positifs de ces échanges récurrents sur la perception et la compréhension qu'ont les enseignants des difficultés des élèves (notamment Massé, Couture, Levesque, & Bégin, 2013) ainsi que sur la qualité de leurs interventions. Par ailleurs, l'amélioration des modalités de formation devrait avoir un impact sur le partage des représentations des compétences et difficultés de l'élève lors d'entretiens interdisciplinaires. Comme évoqué plus haut, la constitution d'un projet de mesures compensatoires implique une collaboration interdisciplinaire entre les différents intervenants qui gravitent autour de l'enfant. Il est plus aisé de pouvoir communiquer, échanger des informations et des observations entre professionnels, lorsqu'est instauré un équilibre des systèmes de connaissances, qui engagent moins de malentendus voire de conflits. L'efficacité de la communication ne peut qu'en être enrichie. À ce propos, un soin particulier devrait être accordé à ce partenariat, incluant bien évidemment les parents. Un réseau interdisciplinaire opérant place l'enfant au centre des préoccupations de l'équipe pédago-thérapeutique, avec l'idée de penser autrement le trouble, de partager des représentations différentes et complémentaires concernant les compétences et difficultés de l'élève. Aspect peu évoqué par les enseignants de cette étude,

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 22 -

un espace de parole devrait par ailleurs être accordé à l'enfant, que l'on peut considérer comme un spécialiste de son propre fonctionnement. Ses représentations, son appréhension du dispositif mis en place, sont fondamentales pour parvenir à cerner plus efficacement ses besoins. Chacun doit se sentir considéré comme des partenaires indispensables dans la construction du projet de mesures compensatoires, une forme de culture commune (Dumoulin, Thériault, Duval, & Tremblay, 2013) doit émaner de ce partage de représentations. Si les sujets semblent sensibles à l'angle organisationnel de la collaboration de même qu'aux fonctions de régulations et d'évaluation des apprentissages scolaires, en lien avec les objectifs du programme d'enseignement (Ducrey & Jendoubi, 2016), les autres intervenants peuvent avoir d'autres priorités, telles que, par exemple, la mise en place d'un projet individualisé (logopédiste, enseignant spécialisé), la quantité de travail à gérer dans les devoirs, souvent responsable de difficultés relationnelles avec l'enfant (parents). Ce sont des cultures professionnelles qui se croisent et se complètent en fonction des rôles et des statuts de chacun.

L'objectif à court et long terme est de construire une meilleure compréhension personnelle et commune de l'enfant dans toutes ses dimensions bio-psycho-sociales et scolaire. Le but ultime est de lui permettre de poursuivre ses apprentissages avec le moins de souffrance possible et de montrer ses compétences derrière l'écran du trouble développemental. Ainsi, le fait d'engager une réflexion sur les différentes postures de l'apprenant pourrait offrir la possibilité de sortir d'une vision scolaire élitiste et sélective pour favoriser des apprentissages accessibles à tous les élèves en dépit de leurs difficultés.

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 23 -

Bibliographie

- Bishop, D., Snowling, M, Thompson, P.A., Greenhalgh T. & the CATALISE-2 consortium (2017). a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology . *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 58:10, 1068–1080. DOI:[10.1111/jcpp.12721](https://doi.org/10.1111/jcpp.12721)
- CDIP. Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (2007). Consulté à l'adresse http://edudoc.ch/record/24710/files/HarmoS_f.pdf
- Ducrey, F., & Jendoubi, V. (2016). La collaboration dans le cadre scolaire et l'attitude des enseignants face à l'inclusion scolaire. Récupéré le 02.10.17 à l'adresse http://160.53.186.13/rechercheeducation/doc/publications/docsred/2016/fns_collaboration_en_seignants_inclusion.pdf
- Gaudreau, N., & Frenette, É. (2014). Efficacité perçue d'un programme de formation continue des enseignants sur la gestion des comportements difficiles en classe. *Revue québécoise de psychologie*, 35(3), 205–231.
- Gérard, C.-L. (1993). *L'enfant dysphasique*. De Boeck Supérieur.
- Organisation Mondiale de la Santé (2018). *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (ICD-11 MMS) 2018 version*. Consulté le 28.08.2018, à l'adresse <https://icd.who.int/browse11/l-m/en>
- Institut national de la santé et de la recherche médicale. (2007). *Dyslexie, dysorthographe, dyscalculie : bilan des données scientifiques*. Récupéré le 02.10.17 à l'adresse <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000190/index.shtml>.
- Kampwirth, T. J., & Powers, K. M. (2015). *Collaborative Consultation in the Schools: Effective Practices for Students with Learning and Behavior Problems, Enhanced Pearson eText with Loose-Leaf Version -- Access Card Package* (5 edition). Pearson.

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 24 -

- Leclercq, A.-L., & Maillart, C. (2014). Dysphasie : Réflexions autour de la définition et des critères diagnostiques. Récupéré le 02.10.17 à l'adresse <http://hdl.handle.net/2268/167083>
- Leroux, M., Fontaine, S., & Sinclair, S. (2015). Retombées d'une formation sur la différenciation pédagogique réalisée avec des enseignantes du primaire. *Formation et profession*, 23(3), 17-32.
- Leroux, M., & Paré, M. (2016). *Mieux répondre aux besoins diversifiés de tous les élèves. Des pistes pour différencier, adapter et modifier son enseignement*. Montréal: Chenelière.
- Marro, C. & Corpataux, A. (2017). *Les troubles dys_: quels aménagements pour quels effets lors de la mise en place d'une mesure de compensation*. Travail Bachelor. HEP Fribourg.
- Massé, L., Couture, C., Levesque, V., & Bégin, J.-Y. (2013). Impact of a school consulting programme aimed at helping teachers integrate students with behavioural difficulties into secondary school: actors' points of view. *Emotional and Behavioural Difficulties*, 18(3), 327-343. Récupéré le 02.10.17 à l'adresse <https://doi.org/10.1080/13632752.2013.775719>
- Mazeau, M., & Pouhet, A. (2014). *Neuropsychologie et troubles des apprentissages chez l'enfant: du développement typique aux dys-* (2e édition). Elsevier Masson.
- Paré, M. (2011). *Pratiques d'individualisation en enseignement primaire au Québec visant à faciliter l'intégration des élèves handicapés ou des élèves en difficulté au programme de formation générale*. Université de Montréal. Récupéré le 02.10.17 à l'adresse <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/6293>
- Plass, J. L., Moreno, R., & Brünken, R. (Éds.). (2010). *Cognitive Load Theory*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511844744>
- Reid, G., & Fawcett, A. (2008). *Dyslexia in Context: Research, Policy and Practice*. London: Whurr Publishers.
- Richard, M., Carignan, I., Gauthier, C., & Bissonnette, S. (2017). *Quels sont les modèles de*

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 25 -

formation continue les plus efficaces pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture chez les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire? Une synthèse des connaissances.

Récupéré le 02.10.17 à l'adresse [http://r-](http://r-libre.teluq.ca/1099/1/Rapport%20scientifique%20FRQSC-MRichard.pdf)

[libre.teluq.ca/1099/1/Rapport%20scientifique%20FRQSC-MRichard.pdf](http://r-libre.teluq.ca/1099/1/Rapport%20scientifique%20FRQSC-MRichard.pdf)

Rodi, M. (2016). Elèves à besoins spécifiques : langage oral - langage écrit. Document de cours non publié.

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12, 257-285.

Terreaux, J. & Henchoz, R. (2017). *La représentation des dyslexies par les enseignants*. Travail de Bachelor. HEP Fribourg.

Vienneau, R. (2006). De l'intégration scolaire à une véritable pédagogie de l'inclusion. In C. Dionne & N. Rousseau (éd.), *Transformation des pratiques éducatives* (p. 7-32). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Vienneau, R. (2015). Les effets de l'inclusion scolaire: une recension des écrits (2000 à 2009). In N. Rousseau, *La pédagogie de l'inclusion scolaire* (p. 237-263). PUQ.

Vygotski, L.-S. (1997). *Pensée et langage*. La Dispute.

Annexes

Définitions des troubles spécifiques du langage

Décalage développemental	<p>« Puis c'est le début de l'apprentissage donc on ne va pas tout de suite mettre un mot sur des difficultés (...) Quand ça dure, quand les choses ont de la peine à évoluer, là c'est clair qu'il faut peut-être chercher plus loin (Ens1). »</p> <p>« (...) un des grands critères pour dire que l'enfant est dyslexique ou pas, il faut qu'il ait 2 ans de retard dans l'apprentissage de la lecture (Ens3). »</p>
Dysfonctionnements	<p>« Il y a déjà une confusion qui peut être [p] [b], [k] [g, [ʃ] [ʒ], [t] [d] aussi et puis après qui se confirme quand on passe à l'écrit, à la lecture et à l'écriture aussi (...) (Ens2) ».</p> <p>« Par exemple, il ne peut pas lire. Pour lui, les mots ce n'est pas des mots (...). Il n'arrive pas à mettre ce qui va ensemble, ensemble. Il ne va pas lire nous avons, il va peut-être lire : "no ouav-on" (Ens4). »</p> <p>« Alors pour moi la dyslexie c'est un trouble du langage qui se voit surtout dans les compréhensions de lecture (...). Ils ont des difficultés à comprendre ce qu'ils lisent (...) (Ens5) »</p> <p>« C'était toutes ces lettres inversées ou ces nombres, enfin les chiffres inversés, les lettres inversées, les confusions à l'oral (Ens6) ».</p>
Durabilité	<p>« Alors la dyslexie, pour moi, c'est une difficulté qu'ont certains enfants à lire certains mots (...) qu'on reconnaît régulièrement, qui reviennent malgré toutes les aides (...) C'est quelque chose qui est ancré, qui reste et qui malgré tout ce qu'on peut mettre en place persiste (...) (Ens2¹⁹) »</p> <p>« Ce n'est pas quelque chose qui se guérit, enfin, on est dyslexique et tout d'un coup on ne l'est plus. C'est plutôt un trouble avec lequel on apprend à vivre comme les autres troubles dys. (Ens5) »</p>
Gravité	<p>« Et puis c'est dans toutes les branches, aussi en math par exemple. Dès qu'il y a un</p>

¹⁹ Ens2 pour Enseignant 2

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 27 -

problème de math un peu trop long, les élèves perdent leurs moyens et puis c'est assez stressant, angoissant pour ces élèves (Ens4). »

« Alors je sais qu'il y a différents niveaux de dyslexies. Il y en a pour qui c'est plus fort que d'autres. Et puis pour certains, lire ce sera toujours vraiment difficile (...) (Ens6). »

Tableau 4: Exemples de représentations des troubles développementaux du langage.

Mesures compensatoires	
Différenciation	<p>« Je cible à l'essentiel avec les enfants qui ont des difficultés, où je reprends systématiquement certains exercices pour qu'ils puissent reprendre confiance avec l'apprentissage (...) (Ens2) »</p> <p>« On va de toute façon différencier avec tous les enfants, autant ceux qui ont des facilités que ceux qui ont des difficultés (Ens3) ».</p> <p>« Typiquement j'ai un élève là-bas qui écrit très très gros. Donc quand on est sur des feuilles A4 des fois c'est tellement petit (...) de temps en temps je lui agrandis quoi. Parce qu'il écrit tellement gros qu'il n'y a pas la place (Ens8) ».</p>
Adaptation	<p>Axe temporel</p> <p>« Et ils ont aussi besoin de plus de temps dans l'apprentissage pour apprendre en fait (Ens1) ».</p> <p>« Oui, les mêmes [objectifs], sauf qu'elle a du temps en plus (Ens9) ».</p> <p>Axe de l'autonomie</p> <p>« (...) Donc les enfants en difficulté ont à disposition des petites cartes pour pouvoir se repérer, on utilise différents moyens, ça vibre, je l'entends, ça ne vibre pas, il y a du souffle, enfin des petits trucs qu'on a pu développer petit à petit pour aider (Ens2) ».</p> <p>« J'agrandis ou j'espace plus le texte, pour qu'il arrive mieux à lire (...). Opendyslexique. J'ai un système sur Open Office, c'est des écritures spéciales (...). On a des règles pour les éval : interligne 1.5, pas plus qu'un exercice sur une page, etc. (Ens4) ».</p> <p>« Le dictionnaire phonétique ça l'aide beaucoup, pour les évaluations quand c'est... des textes, de l'expression écrite... soit dictionnaire phonétique soit c'est ordinateur (...) » (Ens9) ».</p> <p>Axe de la compréhension</p> <p>« Ici en classe, l'aménagement c'est vraiment... dès qu'il y a beaucoup à lire, y a un soutien. Alors ça peut être un autre élève qui lit, ça peut être le texte que moi j'ai enregistré qu'il peut écouter ou c'est moi qui vais vite lire (Ens7) »</p> <p>Axe fonctionnel</p> <p>Sinon... la quantité. On réduit la quantité pour qu'il n'y ait pas non plus surcharge cognitive. (...) (Ens9) »</p> <p>« Et aux devoirs aussi, on avait adapté. Quand je donnais les devoirs de lecture, si c'était trop long elle faisait qu'une partie et puis ils me notaient (Ens5)».</p>
Modification	<p>« On a adapté le programme en 5H et elle a fait son programme de 5H sur 2 ans (Ens5)».</p> <p>« Elle était suivie en MCDI et en logo, donc on a mis pas mal de choses en place. Elle avait des évaluations adaptées (Ens5) ».</p>

Tableau 5: Compensation des désavantages

LES MESURES DE COMPENSATION DES DESAVANTAGES : QU'EN EST-IL DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ?

- 29 -

Incidences des mesures de compensation des désavantages

<p>Élève(s)</p>	<p>« Cet élève-là se sent pris au sérieux, entendu, écouté (...). Et puis aussi au niveau de sa personnalité, confiance en soi (...) Ens7)»</p> <p>« Sa vitesse de lecture s'améliore, la fluidité s'améliore même si c'est des petits pas. (...) du coup, la compréhension s'améliore aussi (Ens7)».</p> <p>« Je pense que quand même il se sent plus en sécurité, déjà qu'on fasse attention à lui, qu'on lui accorde plus de temps (...) moi je pense que l'enfant se sent mieux, moins stressé, plus serein (Ens8)».</p> <p>« Et pis des fois je lui dis : « mais écoute maintenant stop, tu fais la moitié“ pis elle se vexe parce qu'elle a l'impression d'être moins bien que les autres parce qu'elle fait la moitié pis ça, j'ai l'impression que pour son estime de soi c'est pas ... (Ens9) ».</p> <p>« Au niveau des résultats, ça a un peu suivi son cours parce que c'est vrai que les aménagements ils sont là pendant les épreuves Ens10) ».</p>
<p>Classe</p>	<p>« Certains enfants ils ont aussi un contrat de loyauté avec les autres et le reste de la classe. Quand on leur propose quelque chose de différent, ça les embête vraiment beaucoup parce que ce n'est pas comme les autres (Ens3) ».</p> <p>« Ils (les autres de la classe) ne savent pas trop ce que c'est. Non, moi je n'explique pas vraiment, dans le sens qu'il a que ça (montre le dictionnaire). Je lui différencie rien d'autre quoi (Ens4) ».</p> <p>« Par rapport aux consignes, des fois je les appuie, enfin je les aide, tous en même temps du coup en sachant que c'est surtout principalement pour elle (Ens9) ».</p> <p>« C'est vrai que l'élève il avait un iPad à lui du fait qu'il avait cette difficulté et ils ont pas tous un iPad dans la classe pour eux ou même à la maison, y en a qui avaient pas. Après, mais je pense que c'est un petit peu des jalousies qui existent au niveau matériel entre tous les élèves (Ens10) »</p> <p>« J'ai trouvé que ouais c'était profitable pour les élèves ben justement de voir qu'on est tous différent, qu'on a des points forts, des points faibles et puis qu'on a ... Ben un élève qui a une jambe cassée, il a des béquilles et un élève qui a un trouble dys ben il a quelqu'un qui lui lit la consigne (Ens10) »</p>
<p>Partenariat</p>	<p>Logopédiste</p> <p>« On a une étroite collaboration avec notre logopédiste où l'on peut facilement lui poser des questions, il nous répond, il nous donne peut-être 2-3 pistes (Ens2)».</p> <p>« Donc voilà là déjà ça peut être une collaboration au niveau d'un coaching si on veut bien (Ens3) ».</p> <p>« Alors avec le logopédiste qu'on a chez nous, super. Il est vraiment très à l'écoute des demandes qu'on aurait et justement si on a besoin d'aménagements, de nous dire lesquels. C'est quelqu'un qui cherche aussi des solutions et qui arrive aussi avec plein d'idées et puis oui, c'est très riche les échanges qu'on a avec lui, c'est super (Ens5) ».</p> <p>« Elles [les logopédistes] sont quand même formées là-dedans alors c'est vraiment un avantage qu'elle soit là. (...). C'est un avantage pour nous et ça nous aide vraiment (Ens8)».</p>

« Pis une fois je lui [le logopédiste] disais : “bah ça peut-être il faudrait reprendre avec, etc.”. “Non non, non ça c'est pas moi, c'est pas mon domaine”. Là, donc eux ils font leur travail par rapport à leurs connaissances au niveau du traitement logopédique et pis on, ça manque, à mon avis ça manque de liens ou alors ben voilà... C'est des spécialistes qui traitent quelque chose de précis pis fini quoi (Ens8)».

Parents

« C'est clair qu'ils veulent collaborer les parents. Mais ce n'est pas facile pour eux je trouve. (...) Les enfants doivent avoir du soutien. Tout seuls, ils ne vont pas pouvoir. Il faut vraiment l'aide des parents (Ens1) ».

« Les parents ont peur de l'étiquette “Il va chez le logo, il va chez la psy, il va chez la psychomot, il va chez la MCDI”, ils n'aiment pas“ (Ens5) ».

« C'est un partenariat... où on inclut aussi les parents (Ens6)».

« Ça resserre des liens, on travaille en équipe et puis (...) on peut voir des progrès quoi ; et puis ça motive toute cette équipe qui travaille autour quoi ou qui travaille avec l'enfant (Ens7) ».

« On sait que par exemple au niveau des devoirs, les parents savent qu'ils peuvent adapter ou limiter la quantité (Ens9) »

Enseignant spécialisé

« Oui si on a des questions ils sont toujours là (...) ils donnent des pistes de travail. Si on ne comprend pas il donne d'autres idées. Et si nous on a des soucis ou qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'on ne sait pas comment faire, ils proposent des idées. On peut bien collaborer (Ens5)».

« La dernière éval qu'on a fait, moi je la lui ai envoyée et après elle [MCDI] la modifie. Les objectifs sont les mêmes, mais elle a mis des nombres plus faciles, les problèmes elle les a sériés, les différentes difficultés les unes après les autres (Ens8) ».

« S'il y a encore des doutes on peut en discuter avec les MCDI. Des fois la solution elle ne saute pas aux yeux, ce n'est pas évident ce que c'est et on a besoin des fois d'avoir plusieurs avis, plusieurs personnes différentes (Ens3)».

Tableau 6: Incidences des mesures de compensation des désavantages.